

REVUE ECONOMIE & SOCIETE

E- ISSN: 2820-6991
P- ISSN: 2820-7211

REVUE SCIENTIFIQUE À COMITÉ DE LECTURE CONSACRÉE AUX ÉTUDES DANS LES DOMAINES DE L'ÉCONOMIE, DE LA GESTION ET DES SCIENCES SOCIALES

DIRECTRICE DE PUBLICATION: DR. SANAA HAOUATA - REDACTEUR EN CHEF: DR BRAHIM MEDDEB

N°4 Vol 4
OCTOBRE/ DECEMBRE 2025

FONDEMENTS ET INDICATEURS DU TOURISME DURABLE

COMPARAISON ENTRE MARRAKECH ET BARCELONE

Lamia MOUNTASSIR
Firdaous GMIRA

REVUE ECONOMIE & SOCIETE

E- ISSN: 2820-6991

P- ISSN: 2820-7211

REVUE SCIENTIFIQUE À COMITÉ DE LECTURE CONSACRÉE AUX ÉTUDES DANS LES DOMAINES DE L'ÉCONOMIE, DE LA GESTION ET DES SCIENCES SOCIALES

DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.18896063>

VOL 4, N° 4 OCTOBRE/ DECEMBRE 2025

FONDEMENTS ET INDICATEURS DU TOURISME DURABLE : COMPARAISON ENTRE MARRAKECH ET BARCELONE

FOUNDATIONS AND INDICATORS OF SUSTAINABLE TOURISM: A COMPARISON BETWEEN MARRAKECH AND BARCELONA

Lamia MOUNTASSIR

Doctorante

*Laboratoire de recherche en gestion et développement,
Faculté d'Economie et de Gestion,*

Université Hassan 1, Settat, Maroc

Lamiaa.mountassir@gmail.com

Firdaous GMIRA

Enseignante chercheuse

*Laboratoire de recherche en gestion et développement,
Faculté d'Economie et de Gestion,*

Université Hassan 1, Settat, Maroc

F_gmira@yahoo.fr

Citation:

MOUNTASSIR, L., & GMIRA, F. (2025). FONDEMENTS ET INDICATEURS DU TOURISME DURABLE : COMPARAISON ENTRE MARRAKECH ET BARCELONE. REVUE ECONOMIE ET SOCIETE, 4(4), 34-58. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18896063>

REVUE
ECONOMIE ET SOCIETE

P-ISSN: 2820-7211

E-ISSN: 2820-6991

DEPOT LEGAL: 2022PE0021

Site web : <https://journals.sms-institute.com/>
Email: contact@sms-institute.com
Tel: +212(0)700.838.222

FONDEMENTS ET INDICATEURS DU TOURISME DURABLE : COMPARAISON ENTRE MARRAKECH ET BARCELONE

RESUME

Cet article analyse le tourisme durable comme un levier central de développement face aux défis économiques, sociaux, culturels et environnementaux du secteur touristique. Inscrit dans la logique du développement durable, le tourisme durable repose sur l'équilibre entre trois piliers interdépendants : économique, environnemental et social. Il vise à répondre aux besoins des visiteurs tout en préservant les ressources naturelles, culturelles et le bien-être des communautés locales, dans une perspective de long terme. L'article met en évidence l'évolution du concept depuis les années 1970, en réponse aux impacts négatifs du tourisme de masse, et souligne l'importance de son institutionnalisation par les organisations internationales, notamment à travers les Objectifs de Développement Durable (ODD). La littérature mobilisée montre une convergence des définitions autour de la nécessité d'un usage raisonné des ressources et d'une répartition équitable des bénéfices, tout en révélant des divergences quant aux priorités accordées aux dimensions économiques, sociales ou environnementales.

Lamia MOUNTASSIR

Doctorante

Laboratoire de recherche en gestion et développement, Faculté d'Economie et de Gestion,

Université Hassan 1, Settat, Maroc

Firdaous GMIRA

Enseignante chercheuse

Laboratoire de recherche en gestion et développement, Faculté d'Economie et de Gestion,

Université Hassan 1, Settat, Maroc

Une attention particulière est accordée aux outils de mesure de la durabilité touristique. Plusieurs cadres internationaux sont analysés, tels que le rapport Measuring the Sustainability of Tourism, les indicateurs SMART, les critères du Global Sustainable Tourism Council et les indicateurs liés aux ODD. Bien que ces instruments constituent des références essentielles pour le suivi et l'évaluation des politiques touristiques, l'article souligne leurs limites : manque de données fiables, standardisation excessive, coûts de mise en œuvre et faible intégration dans la gouvernance locale.

La comparaison entre Barcelone et Marrakech illustre concrètement ces enjeux. Barcelone bénéficie d'un système de suivi structuré et d'une gouvernance participative, tandis que Marrakech fait face à des lacunes en matière de données et de coordination institutionnelle. L'article conclut que la réussite du tourisme durable dépend d'une gouvernance inclusive, de l'adaptation locale des indicateurs et d'un engagement éthique collectif, faisant des outils de mesure non une fin en soi, mais un moyen de transformation durable des territoires touristiques.

MOTS-CLEFS : *Tourisme durable, indicateurs, évaluation de la durabilité, Barcelone, Marrakech.*

FOUNDATIONS AND INDICATORS OF SUSTAINABLE TOURISM: A COMPARISON BETWEEN MARRAKECH AND BARCELONA

ABSTRACT

This article explores sustainable tourism as a strategic approach to addressing the economic, social, cultural, and environmental challenges of the tourism sector. Rooted in the broader framework of sustainable development, sustainable tourism is based on the balance between three interdependent pillars: economic viability, environmental protection, and social equity. Its objective is to meet the needs of tourists while preserving natural and cultural resources and enhancing the well-being of host communities in the long term.

The paper traces the emergence of the concept since the 1970s as a response to the negative impacts of mass tourism and highlights its growing institutional recognition through its alignment with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). The literature review reveals a broad consensus on the need to reconcile economic growth with resource conservation, while also pointing out divergences regarding the prioritization of sustainability dimensions.

Particular attention is given to sustainability measurement tools, including the Measuring the Sustainability of Tourism (MST) framework, SMART indicators, the Global Sustainable Tourism Council (GSTC) criteria, and tourism-related SDG indicators. Although these tools

Lamia MOUNTASSIR

PhD student

Hassan 1 University, Settat, Morocco

Firdaous GMIRA

Researcher and lecturer

Hassan 1 University, Settat, Morocco

provide valuable guidance for policy-making, they suffer from limitations such as data gaps, high implementation costs, and weak integration into local governance.

A comparative analysis of Barcelona and Marrakech illustrates these challenges. While Barcelona benefits from structured monitoring systems and participatory governance, Marrakech faces difficulties related to fragmented data and limited institutional capacity. The article concludes that sustainable tourism requires inclusive governance, locally adapted indicators, and a shared ethical commitment to long-term territorial transformation.

KEYWORDS: *Sustainable Tourism, indicators, sustainability assessment, Barcelona, Marrakech.*

1. INTRODUCTION :

Le tourisme occupe une place singulière dans le développement durable : moteur de croissance économique et de création d'emplois, il génère aussi des pressions environnementales et sociales considérables. Depuis les années 1970, le concept de tourisme durable s'est progressivement imposé comme une réponse aux externalités négatives du tourisme de masse (Bramwell & Lane, 1993). Reposant sur un équilibre entre les dimensions économique, sociale et environnementale (ONU Tourisme, 2005), il vise à concilier satisfaction des visiteurs, bien-être des communautés locales et préservation des ressources naturelles et culturelles.

Toutefois, la mise en œuvre concrète de ce modèle reste complexe. De nombreux indicateurs et cadres méthodologiques ont été élaborés pour mesurer la durabilité touristique (ONU Tourisme, 2023 ; ATD, 2023 ; GSTC, 2022). Ces outils, bien qu'utiles, révèlent aussi des faiblesses importantes : manque de données fiables, standardisation excessive, coûts élevés de mise en place ou encore faible intégration dans la gouvernance locale (McLoughlin et al., 2023 ; OECD, 2025).

Face à l'épuisement des ressources naturelles et à la dégradation de l'authenticité culturelle de certaines destinations, le concept de « tourisme durable » s'est imposé comme une alternative stratégique incontournable. Fondé sur un équilibre entre viabilité économique, protection de l'environnement et équité sociale, ce modèle aspire à répondre aux besoins des visiteurs tout en préservant le capital territorial pour les générations futures.

Toutefois, si le cadre théorique de la durabilité fait consensus, sa mise en œuvre opérationnelle reste un défi majeur. Le passage des principes abstraits à une gestion concrète repose sur l'utilisation d'indicateurs de performance capables de mesurer l'impact réel des politiques touristiques. La problématique centrale de cette recherche réside ainsi dans l'analyse de l'écart entre les référentiels internationaux et les réalités locales de deux destinations emblématiques : Marrakech et Barcelone.

Pour approfondir cette problématique, nous formulons les questions secondaires suivantes :

1. Dans quelle mesure l'adoption d'indicateurs standardisés (type MST ou GSTC) permet-elle une gouvernance territoriale plus efficace ?
2. Comment les spécificités structurelles de Marrakech et de Barcelone influencent-elles la performance de leurs indicateurs de durabilité respectifs ?

3. Quel est le rôle de l'institutionnalisation (observatoires de données) dans la réussite d'une stratégie touristique durable ?

Afin de répondre aux enjeux de cette étude, notre recherche s'articule autour de trois hypothèses centrales. Premièrement, nous postulons une **hypothèse comparative** selon laquelle Barcelone fonde son modèle de durabilité sur une régulation institutionnelle stricte de la capacité de charge, tandis que Marrakech privilégie la valorisation du patrimoine immatériel et l'inclusion sociale comme leviers de résilience. Deuxièmement, une **hypothèse descriptive** suggère que si les indicateurs techniques (gestion de l'eau et des déchets) sont plus matures et numérisés dans le contexte catalan, Marrakech présente des indicateurs de dynamisme économique local plus ancrés dans le territoire. Enfin, une **hypothèse causale** vient soutenir que l'alignement des structures hôtelières sur les normes de durabilité internationales (labels verts) influence positivement l'attractivité de ces deux destinations auprès des segments touristiques à haute valeur ajoutée. L'utilisation de ces hypothèses permet non seulement de cadrer scientifiquement la comparaison, mais sert également de fil conducteur pour mesurer l'efficacité réelle des politiques de transition touristique dans deux contextes géographiques et économiques distincts.

L'objectif principal de cet article est de comparer les dispositifs de suivi de la durabilité de ces deux villes afin d'identifier les leviers d'une gouvernance plus inclusive. Pour atteindre cet objectif, nous adoptons une méthodologie qualitative comparative basée sur l'analyse de données secondaires issues des rapports de l'ONU Tourisme, du WTTC, ainsi que des statistiques ministérielles marocaines et espagnoles. Cette approche nous permet de confronter les modèles de gestion et de tester la validité de nos hypothèses dans des contextes socio-économiques divergents.

Le présent travail est structuré comme suit : après avoir exposé les fondements conceptuels et les indicateurs internationaux du tourisme durable (sections 2 et 3), nous présenterons le cadre méthodologique de notre comparaison (section 4). La section suivante sera consacrée à l'analyse croisée des résultats de Marrakech et Barcelone (section 5), avant de conclure sur des recommandations stratégiques pour une meilleure éthique de développement (section 6).

2. LA DURABILITE TOURISTIQUE :

2.1 Définition :

Le tourisme doit être abordé dans le cadre du développement durable, en raison de son rôle moteur dans l'économie et des défis sociaux, culturels et environnementaux qu'il engendre. Sa singularité réside dans la relation complexe entre visiteurs, industrie, environnement et communautés locales, les touristes se déplaçant vers le lieu de production (UNEP & ONU Tourisme, 2005).

Le concept de tourisme durable est né dans les années 1970 pour limiter les effets négatifs du tourisme de masse sur l'environnement et les sociétés locales (Bramwell & Lane, 1993; Sharpley, 2014). Sa reconnaissance internationale a été renforcée par l'ONU, déclarant 2017 « Année internationale du tourisme durable pour le développement » pour promouvoir son rôle dans la réalisation des ODD (Chbani Idrissi, 2022).

Selon l'ONU Tourisme (2005), le tourisme durable prend en compte les impacts économiques, sociaux et environnementaux et vise à satisfaire les visiteurs tout en protégeant

les communautés et l'environnement. Butler (1999) et Hunter (1997) insistent sur l'équilibre entre besoins présents et préservation des ressources pour les générations futures, avec des retombées positives pour les populations locales. Il est également synonyme de tourisme soutenable ou viable, écologiquement pérenne, économiquement stable et socialement équitable (Association pour le Tourisme Équitable et Solidaire, 2025). Les principes fondamentaux incluent la préservation de la biodiversité, le respect de l'authenticité culturelle et la distribution équitable des bénéfices socioéconomiques (ONU Tourisme, 1995).

L'ONU Tourisme a créé le Comité sur le tourisme durable en 2013 pour coordonner les programmes et promouvoir le Code mondial d'éthique du tourisme (ONU Tourisme, 2023; 2025). Le concept repose sur trois dimensions interdépendantes : économique, sociale et environnementale, nécessitant une approche intégrée (ONU Tourisme, 2005). Les définitions institutionnelles et académiques convergent sur l'équilibre entre croissance économique et préservation des ressources naturelles et culturelles (ONU Tourisme; World Travel & Tourism Council; Butler).

Des divergences subsistent sur la priorité à accorder à chaque dimension : certains auteurs privilégient la viabilité sociale et économique (Sharpley, 2014; Hunter, 1997), tandis que d'autres mettent l'accent sur la conservation environnementale (ONU Tourisme, 2005). Un point commun demeure le manque d'outils d'évaluation pratique, particulièrement dans les pays en développement.

Le tourisme durable ne doit pas se limiter à une réponse ponctuelle aux impacts environnementaux ou sociaux, mais constituer une opportunité de repenser les pratiques touristiques et les modèles de développement. Sa réussite dépend de la coopération entre pouvoirs publics, entreprises, communautés locales et voyageurs, avec une intégration des ODD. Le principal défi reste la mise en œuvre effective des principes de durabilité, au-delà du marketing et des certifications, via des actions mesurables et vérifiables.

Ainsi, le tourisme durable, bien qu'en constante évolution, constitue une avancée majeure, nécessitant une évaluation continue pour garantir un développement réellement responsable et bénéfique pour toutes les parties prenantes. La section suivante analysera les trois piliers de la durabilité touristique et leurs interactions.

2.2 Les 3 piliers du tourisme durable :

Les trois piliers du tourisme durable reflètent largement ceux du développement durable, puisque le tourisme durable s'inscrit dans une approche globale du développement responsable. Autrement dit, il repose sur les mêmes fondations : environnemental, socioculturel et économique. (Sachs, 2017)

Ces trois dimensions, communes aux deux cadres, illustrent l'interdépendance entre protection de l'environnement, bien-être social et croissance économique. En ce sens, l'adoption d'un modèle de tourisme durable contribue directement aux objectifs généraux du développement durable, en veillant à ce que les bénéfices du tourisme profitent aux générations présentes sans compromettre les possibilités des générations futures. (ONU tourisme, 2017)

La section suivante portera sur l'étude du premier pilier, à savoir le pilier économique.

2.2.1 *Le pilier économique :*

Le pilier économique du tourisme durable s'attache à la façon dont le secteur peut générer des retombées financières tout en apportant une contribution réelle au développement durable. (ONU Tourisme & PNUD, 2017)

Il s'appuie sur plusieurs principes clés :

- **Création d'emplois et croissance inclusive :** le tourisme durable vise la création d'emplois décents et la stimulation d'une croissance partagée, notamment dans les régions rurales et les pays en développement. Il promeut des opportunités économiques pour les communautés locales, dans l'hôtellerie-restauration, les transports ou les services touristiques, en veillant à la durabilité et à la qualité de la rémunération. (ONU Tourisme & PNUD, 2017)
- **Contribution aux ODD :** en redistribuant plus équitablement les bénéfices, le secteur participe à la réduction des inégalités, au cœur des Objectifs de développement durable, en particulier l'ODD 8 sur la croissance économique inclusive. (ONU Tourisme & PNUD, 2017)
- **Partage équitable des retombées :** les gains ne doivent pas profiter uniquement aux grandes entreprises ; ils doivent aussi bénéficier aux petites structures locales et aux communautés d'accueil, afin de limiter les inégalités sociales et économiques. (Goodwin, 2011)
- **Investissements dans les infrastructures locales :** le tourisme durable peut catalyser le développement d'infrastructures (routes, eau potable, services de santé) utiles aux visiteurs comme aux résidents, améliorant ainsi la qualité de vie tout en soutenant l'écosystème touristique. (Gretzel et al., 2015)

Le financement du tourisme durable est déterminant : mobilisation de l'aide publique au développement, de capitaux privés et de partenariats public-privé pour appuyer des projets à la fois responsables sur le plan social et vertueux sur le plan environnemental. (ONU Tourisme & PNUD, 2017)

Enfin, un modèle économique durable dans le tourisme ne peut s'affirmer sans gestion responsable des ressources environnementales : si la croissance du secteur procure des bénéfices à court terme, elle doit impérativement s'accompagner de stratégies de réduction de l'empreinte écologique.

Dans ce cadre, la partie suivante sera consacrée à l'examen du pilier environnemental relatif au tourisme durable.

2.2.2 *Le pilier environnemental :*

Le tourisme représente environ 8 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, dont une large part provient du transport, notamment aérien (Lenzen et al., 2018). Entre 2009 et 2013, l'empreinte carbone du secteur est passée de 3,9 à 4,5 gigatonnes de CO₂, l'aviation seule contribuant à près de 40 % des émissions touristiques. Pour y répondre, le secteur vise la neutralité carbone d'ici 2050 via les carburants durables et les technologies de propulsion électrique ou à hydrogène (IATA, 2025). Entre 1995 et 2019, les émissions du transport touristique ont crû de 65 %, l'avion représentant 75 % des émissions liées aux déplacements, et jusqu'à 60 % pour le tourisme international (Lyle, 2024).

Le tourisme est également très consommateur de ressources naturelles, en particulier d'eau, pour l'entretien des infrastructures, piscines, pelouses et climatisation (Conseil Économique, Social et Environnemental, 2021). La pression touristique affecte aussi le patrimoine, comme le montre l'exemple de Venise, qui accueille près de 30 millions de visiteurs par an et a instauré un droit d'entrée pour financer l'entretien du centre historique (Conseil Économique, Social et Environnemental, 2021).

Le pilier environnemental du tourisme durable repose sur une gestion optimale des ressources naturelles et la protection de la biodiversité et du patrimoine (ONU Tourisme, 2005). Les principaux défis concernent l'eau, l'énergie, les sols et les écosystèmes, ainsi que la planification écologique et l'évaluation de la capacité d'accueil des destinations (Badi, Karim, Benyassine, & Charrass, 2024; Bramwell & Lane, 1993). La sensibilisation des visiteurs et des acteurs du secteur est essentielle, tout en évitant le greenwashing, où certaines entreprises utilisent le label « durable » comme argument marketing sans pratiques concrètes (Mowforth & Munt, 2015; Font & Epler Wood, 2005).

Enfin, intégrer la résilience face au changement climatique et la gouvernance collaborative est crucial pour assurer la durabilité à long terme des destinations touristiques (Lapointe et al., 2015). Après cette analyse, le pilier social du tourisme durable constitue la suite logique de la réflexion.

2.2.3 *Le pilier social :*

Le tourisme est une activité centrée sur l'humain. Il constitue un moteur essentiel d'emplois, représentant environ un poste sur dix à l'échelle mondiale. Ce secteur se distingue aussi par une présence proportionnellement plus importante de femmes et de jeunes travailleurs, comparée à leur poids global dans la main-d'œuvre mondiale. (ONU Tourisme, 2018)

Globalement, il propose des opportunités accessibles et flexibles, favorisant une participation inclusive, tout en apportant des bénéfices socio-économiques à de nombreux individus, notamment ceux en situation de vulnérabilité ou de marginalisation. (ONU Tourisme, 2018)

Le pilier social du tourisme durable repose sur sa capacité à générer des avantages sociaux pérennes, en particulier par le respect des cultures locales et l'amélioration du bien-être communautaire. (ONU Tourisme, 2018)

Selon l'ONU Tourisme (2018), plusieurs dimensions structurent ce pilier social :

- **L'inclusivité sociale :** Le tourisme durable cherche à inclure toutes les personnes, indépendamment de leur origine, sexe, langue ou religion, dans la vie sociale et économique. Cette approche vise surtout les populations vulnérables, comme les femmes, les jeunes, les aînés et les personnes en situation de handicap. L'exclusion, souvent liée aux inégalités, engendre des coûts élevés pour les sociétés, en accentuant pauvreté et tensions sociales. En favorisant l'intégration des groupes marginalisés, le tourisme contribue à une meilleure répartition des bénéfices.
- **L'autonomisation des femmes :** Bien que les femmes représentent en moyenne 55,5 % de l'emploi formel dans le tourisme, leur participation varie selon les régions. Elles disposent d'opportunités réelles dans l'entrepreneuriat et les activités artisanales, culinaires ou de guidage. Toutefois, elles restent confrontées à des obstacles : manque d'éducation, salaires inférieurs de 10 à 15 % à ceux des hommes, accès limité aux postes

de responsabilité et absence de soutien pour la maternité ou la garde des enfants. Des politiques intégrant la dimension de genre et un cadre juridique solide sont nécessaires pour réduire ces inégalités.

- L'autonomisation des jeunes : Le tourisme représente un vivier d'emplois pour la jeunesse, près de la moitié des salariés ayant moins de 25 ans. Mais cette catégorie est exposée à des conditions précaires et à des abus (bas salaires, harcèlement sexuel, exploitation, trafic humain). Entre 13 et 19 millions de mineurs de moins de 18 ans y travaillent, ce qui requiert une vigilance accrue contre le travail des enfants. Malgré les initiatives menées, l'exploitation sexuelle des enfants persiste, aggravée par certaines formes non régulées comme le volontourisme ou les services de pair-à-pair.
- Un tourisme accessible à tous : L'inclusivité doit concerner non seulement les habitants et les destinations, mais aussi les visiteurs. Le Code mondial d'éthique du tourisme consacre un « droit au tourisme » pour tous, y compris les travailleurs disposant de congés payés. L'accessibilité universelle doit être intégrée dans les politiques, afin de répondre aux besoins des personnes âgées, des familles, des femmes enceintes ou des personnes en situation de handicap. Le potentiel économique du tourisme accessible reste sous-exploité, bien qu'il représente une opportunité importante. Dans ce contexte, le vieillissement actif des seniors appelle des infrastructures et des services adaptés.
- Un appui aux communautés locales : Outre les retombées économiques directes, le tourisme favorise les investissements dans les infrastructures (routes, eau potable) et finance des services sociaux grâce aux taxes (santé, éducation). Cependant, certaines formes de tourisme communautaire sont critiquées pour leurs faibles retombées réelles au profit des habitants.
- La lutte contre la pauvreté : En tant que secteur accessible aux travailleurs peu qualifiés, en particulier en zones rurales, le tourisme peut contribuer à réduire la pauvreté, qui inclut aussi des dimensions de santé, d'éducation et de conditions de vie. Les petites entreprises et les acteurs informels y trouvent des opportunités. Toutefois, ce rôle n'est pas automatique : en l'absence de politiques adaptées, le tourisme peut accentuer les inégalités locales en favorisant la compétition pour les ressources et la gentrification.

Au terme de cette analyse, il ressort que si les trois piliers du tourisme durable sont désormais bien établis dans la théorie, leur concrétisation demeure complexe. Un constat majeur est la tendance à privilégier le pilier économique, au détriment des volets sociaux et environnementaux, ce qui crée un déséquilibre dans les politiques de développement touristique. À mes yeux, le tourisme durable ne peut tenir ses promesses que s'il est envisagé comme un système intégré, où chaque pilier fonctionne en interaction avec les autres, et où les objectifs économiques ne compromettent pas la protection des ressources naturelles ni les dynamiques sociales.

Ma contribution personnelle est de souligner l'importance d'une gouvernance inclusive et territorialisée du tourisme durable. Cela suppose la participation active des communautés locales dans la prise de décision et la reconnaissance de leurs savoirs, besoins et aspirations. Il est tout aussi crucial d'adopter une vision de long terme, tenant compte de la résilience face aux crises sanitaires, climatiques ou économiques. Le tourisme durable doit être considéré comme un vecteur de transformation sociale, favorisant la justice, l'équité territoriale et la sauvegarde des patrimoines matériels et immatériels. Cette démarche exige de dépasser le cadre normatif pour instaurer une véritable éthique du développement touristique, fondée sur la responsabilité partagée, l'inclusion et la durabilité effective.

3. LES INDICATEURS DE MESURE :

La mise en œuvre du tourisme durable nécessite des outils permettant d'évaluer les progrès accomplis et de mesurer les impacts réels sur les plans économique, social et environnemental. Plusieurs cadres méthodologiques et indicateurs ont été développés par des institutions internationales et des réseaux spécialisés.

Dans cette partie, nous analysons les principaux cadres, indicateurs et certifications existants pour mesurer la durabilité touristique, à partir de sources institutionnelles et scientifiques récentes. Nous présentons les caractéristiques, les critères, les avantages et les limites de ces outils.

3.1. Le rapport *Measuring the Sustainability of Tourism (MST)* de l'Organisation Mondiale de Tourisme :

Dans le cadre de ses travaux de normalisation, l'Organisation mondiale du tourisme a élaboré le rapport *Measuring the Sustainability of Tourism (MST)* (Organisation mondiale du tourisme, 2023). Celui-ci met en avant un corpus d'indicateurs quantitatifs standardisés visant à évaluer la durabilité des destinations touristiques. Les principaux indicateurs sont regroupés et présentés dans le tableau ci-après (Tableau 1) :

Dimension	Indicateurs quantitatifs possibles
Environnementale	<ul style="list-style-type: none"> • Consommation d'énergie par visiteur/nuitée ; • Consommation d'eau (totale et par lit) • Production de déchets (kg/visiteur) ; • Taux de recyclage et gestion des déchets ; • Émissions de CO₂ liées au transport et aux hébergements ; • Qualité de l'air et de l'eau ; • Taux de couverture en aires protégées.
Sociale	<ul style="list-style-type: none"> • Nombre d'emplois créés par le tourisme (directs/indirects) ; • Pourcentage de main-d'œuvre locale et féminine ; • Conditions de travail (sécurité, équité salariale) ; • Accès des communautés aux ressources locales ; • Niveau de participation communautaire à la gouvernance ; • Perception des habitants du tourisme (acceptabilité sociale) ; • Préservation du patrimoine culturel et immatériel.
Économique	<ul style="list-style-type: none"> • Contribution du tourisme au PIB local/national ; • Recettes touristiques par visiteur ; • Taux de dépendance économique au tourisme ; • Diversification des produits/services liés au tourisme ; • Stabilité et saisonnalité de l'emploi ; • Revenus générés pour les PME locales.
Gouvernance	<ul style="list-style-type: none"> • Existence de politiques publiques de durabilité touristique ; • Budget alloué à la durabilité ; • Certifications obtenues (EarthCheck, Green Key, Écolabel, etc.) ; • Niveau de transparence dans la gouvernance ; • Participation des parties prenantes (habitants, ONG, acteurs

	privés) ; • Suivi via observatoires du tourisme durable (INSTO).
--	---

Tableau 1 : Principaux indicateurs quantitatifs de la durabilité touristique proposés par l'Organisation mondiale du tourisme. (Source : Organisation mondiale du tourisme, 2023).

3.2 Les indicateurs SMART pour les destinations établis par les Acteurs du Tourisme Durable (ATD) :

Le réseau Acteurs du Tourisme Durable (ATD) a défini dix indicateurs élaborés selon la méthode SMART (Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et Temporels). Ces indicateurs couvrent un large éventail de dimensions, allant de la réduction des émissions de gaz à effet de serre à la consommation d'eau et d'énergie, en passant par la gestion des déchets, la protection des espaces sensibles, l'accessibilité, la satisfaction des parties prenantes et la formation au tourisme durable (ATD, 2023). L'ensemble de ces dix indicateurs est regroupé et présenté dans le tableau suivant (Tableau 2) :

Indicateur	Dimension	Exemple de mesure SMART
Réduction des émissions de GES	Environnementale	Réduire de 20 % les émissions de CO ₂ liées aux transports touristiques à Casablanca d'ici 2030 grâce au développement du train et des navettes électriques.
Consommation d'eau	Environnementale	Diminuer de 15 % la consommation d'eau dans les hôtels de Marrakech d'ici 2027 via l'installation de dispositifs économiseurs et la réutilisation des eaux grises.
Consommation d'énergie	Environnementale	Atteindre 50 % d'énergie renouvelable utilisée dans les hébergements de la ville de Dakhla d'ici 2030 en développant le solaire photovoltaïque.
Gestion des déchets	Environnementale	Atteindre 70 % de recyclage des déchets produits par les établissements touristiques d'Agadir d'ici 2027 grâce au tri obligatoire et au compostage local.
Protection des espaces sensibles	Environnementale	Augmenter de 10 % la surface des zones protégées accessibles au public dans le Parc National de Souss-Massa (Agadir) d'ici 2030, en mettant en place une gestion durable conciliant protection de la biodiversité (gazelles dorcas, ibis chauves) et tourisme écologique.
Accessibilité	Sociale	Rendre 80 % des sites culturels de la ville de Fès accessibles aux personnes à mobilité réduite d'ici 2028 (rampe d'accès, signalétique adaptée).
Satisfaction des parties prenantes (habitants, visiteurs, entreprises)	Sociale	Atteindre un taux de satisfaction de 90 % des visiteurs du Toubkal d'ici 2027, mesuré par des enquêtes annuelles.
Formation au tourisme	Gouvernance	Former 100 % des employés des offices de

durable		tourisme de la région Tanger-Tetouan-Al Hoceima aux principes de durabilité d'ici 2028.
Partenariats locaux et retombées économiques	Économique et Social	Augmenter de 30 % les achats en circuits courts (produits alimentaires locaux) dans les restaurants touristiques d'Essaouira d'ici 2027.
Sensibilisation et communication	Gouvernance	Lancer 3 campagnes annuelles de sensibilisation au tourisme durable dans la médina de Marrakech d'ici 2026, portant sur la réduction des déchets plastiques, le respect du patrimoine historique et la promotion des transports doux (marche, vélo, calèches électriques).

Tableau 2 : Les 10 indicateurs de mesure de durabilité établis par Acteurs du Tourisme Durable (ATD). (Source : ATD, 2023)

3.3 Le Global Sustainable Tourism Council (GSTC) :

Le Global Sustainable Tourism Council (GSTC) a établi des critères internationaux qui servent de référence mondiale. Ces standards couvrent quatre domaines : La gestion durable, les impacts socio-économiques, les impacts culturels et les impacts environnementaux. Ils sont utilisés par de nombreuses destinations pour aligner leurs stratégies avec les Objectifs de Développement Durable (GSTC, 2022).

Ces critères majeurs se trouvent récapitulés dans le tableau ci-dessous (Tableau 3) :

Pilier GSTC	Indicateurs clés	Unités de mesure
Gestion durable	<ul style="list-style-type: none"> • Existence d'une politique de durabilité formalisée ; • Suivi et reporting réguliers ; • Participation des parties prenantes ; • Conformité légale et éthique. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de politiques ou plans adoptés ; • Nombre de rapports publiés/an, • Pourcentage d'acteurs locaux impliqués dans les décisions ; • Taux de conformité (% d'audits réussis).
Durabilité socio-économique	<ul style="list-style-type: none"> • Contribution au développement local ; • Création d'emplois décents ; • Égalité et inclusion sociale ; • Soutien aux entreprises locales. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pourcentage du chiffre d'affaires réinvesti localement ; • Nombre d'emplois créés ; • Pourcentage de femmes et minorités employées ; • Pourcentage d'achats réalisés auprès de fournisseurs locaux.
Durabilité culturelle	<ul style="list-style-type: none"> • Protection du patrimoine culturel matériel et immatériel ; • Intégration des traditions 	<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de sites patrimoniaux protégés, • Pourcentage de pratiques culturelles intégrées dans l'offre

	locales ; • Préservation des sites historiques.	touristique ; • Budget consacré à la conservation culturelle par an.
Durabilité environnementale	• Gestion de l'eau et de l'énergie ; • Réduction des GES et des déchets ; • Protection de la biodiversité ; • Aménagement respectueux des paysages.	• Litres d'eau consommés/nuitée ; • kWh d'énergie consommés/visiteur ; • Tonnes de CO ₂ émises/an ; • Pourcentage de déchets recyclés ; • Nombre d'espèces protégées présentes ; • Pourcentage du territoire classé en zone protégée.

Tableau 3 : Les indicateurs de mesure de durabilité établis par Le Global Sustainable Tourism Council (GSTC). (Source : GSTC, 2022).

3.4 Les objectifs de développement durable (ODD) :

Les Objectifs de Développement Durable établis par l'ONU intègrent directement le tourisme dans deux cibles principales :

- ODD 8.9 : promouvoir des politiques de tourisme durable créatrices d'emplois et valorisant la culture et les produits locaux, mesuré notamment par la contribution du tourisme au PIB (indicateur 8.9.1) et la part de l'emploi durable dans le secteur (indicateur 8.9.2).
- ODD 12.b : développer des outils de suivi de l'impact durable du tourisme, en particulier des indicateurs économiques et environnementaux standardisés (Nations Unies, 2015).

Le tableau suivant présente ces cibles et leurs indicateurs officiels, accompagnés des unités de mesure correspondantes :

ODD	Cible	Indicateur officiel	Unités de mesure
ODD 8 : Travail décent et croissance économique	8.9 : Promouvoir des politiques de tourisme durable créatrices d'emplois et valorisant la culture et les produits locaux.	8.9.1 : Contribution directe du tourisme au PIB.	<ul style="list-style-type: none"> • Pourcentage du PIB national issu du tourisme ; • Valeur monétaire générée par le tourisme.
		8.9.2 : Proportion d'emplois durables dans le secteur touristique.	<ul style="list-style-type: none"> • Pourcentage d'emplois touristiques considérés comme « durables » (selon critères sociaux, environnementaux et de conditions de travail) ; • Nombre total d'emplois créés directement et indirectement par le

			tourisme.
ODD 12 : Consommation et production responsables	12.b : Développer et appliquer des outils de suivi de l'impact durable du tourisme	12.b.1 : Nombre d'outils de suivi du tourisme durable adoptés ou mis en œuvre au niveau national	<ul style="list-style-type: none"> • Nombre d'outils ou systèmes statistiques créés ; • Existence d'un compte satellite du tourisme durable (TSA : Tourism Satellite Account) ; • Nombre de rapports annuels publiés sur les impacts environnementaux et économiques du tourisme.

Tableau 4 : Les indicateurs de mesure de durabilité établis par l'ONU dans le cadre des Objectifs de Développement Durable. (Source : Nations Unies, 2015).

3.5 Les limites des indicateurs de durabilité :

Même si les indicateurs de durabilité sont aujourd'hui largement utilisés pour guider les politiques, la planification et le suivi du tourisme durable, ils présentent plusieurs faiblesses structurelles, méthodologiques ou pratiques. Voici les principales :

- Beaucoup d'indicateurs requièrent des données qui ne sont pas systématiquement collectées, ou dont la production est coûteuse ou peu fiable dans certains pays ou régions. Les lacunes de données (délais, fréquence, précision) peuvent empêcher une mesure continue ou fidèle. (McLoughlin, Maguire, & Hanrahan, 2023)
- Les indicateurs standardisés (internationaux ou nationaux) peuvent ne pas tenir compte des spécificités locales : Géographie (montagne, littoral, îles), culture, ressources, infrastructures, activités touristiques dominantes... (Huang, Sanagustín-Fons, Galiano Coronil, & Moseñe-Fierro, 2023)
- Beaucoup d'études se basent sur des données ponctuelles ou à intervalle large, ce qui empêche de capturer les dynamiques ou les changements rapides (climatiques, socio-économiques, ou liés à des crises comme la COVID-19). (Choi & Sirakaya, 2006)
- Même quand les indicateurs sont bien définis, leur mise en œuvre demande des ressources (financières, humaines, techniques). Beaucoup de destinations manquent d'outils, d'observatoires, de personnel formé pour collecter, traiter, analyser les données de manière continue. (OECD, 2025)
- On compte énormément de propositions d'indicateurs, par exemple, le guide UNWTO (2004) en recense des centaines (plus de 150 sous-composantes, 768 indicateurs élémentaires) pour différents types de destinations. Cette richesse peut devenir un obstacle : elle complique le choix, la cohérence et la comparabilité inter-destinations. (Punzo, Trunfio, Castellano, Lombardo, Romano, et al., 2022)
- Les indicateurs ne servent pas toujours à orienter réellement les décisions politiques. Il y a un écart entre la collecte des données et leur utilisation dans la gouvernance locale ou régionale. Certains travaux remarquent que dans plusieurs destinations, bien que

des systèmes d'indicateurs existent, ils ne sont pas ou mal intégrés dans les plans stratégiques ou les budgets. (Crabolu, Font, & Miller, 2024)

4. CADRE CONCEPTUEL ET HYPOTHESES DE RECHERCHE

4.1. Cadre conceptuel :

Cette recherche s'inscrit dans l'approche du développement durable appliquée au tourisme, fondée sur l'interaction entre les dimensions économique, environnementale, sociale et la gouvernance. Elle repose sur l'hypothèse générale selon laquelle la performance durable d'une destination touristique ne dépend pas uniquement de l'adoption d'indicateurs internationaux de durabilité, mais également de leur appropriation locale, de leur intégration effective dans les mécanismes de gouvernance territoriale et de la capacité institutionnelle des acteurs à les mettre en œuvre.

Dans cette perspective, les indicateurs de durabilité sont considérés comme des instruments intermédiaires, dont l'efficacité est conditionnée par le contexte institutionnel et les modalités de gouvernance. La comparaison entre Barcelone et Marrakech permet ainsi d'examiner empiriquement les relations entre systèmes d'indicateurs, gouvernance et résultats en matière de durabilité touristique, dans deux contextes socio-économiques et institutionnels contrastés.

Afin de synthétiser les relations mises en évidence dans la revue de littérature, un modèle conceptuel est proposé. Celui-ci met en lumière le rôle des indicateurs de durabilité touristique, dont l'efficacité est conditionnée par leur intégration dans la gouvernance territoriale et par la capacité institutionnelle des acteurs. La Figure 1 présente ce modèle conceptuel et illustre ces relations dans une perspective comparative entre Barcelone et Marrakech.

Figure 1 : Modèle conceptuel de la durabilité touristique fondé sur les indicateurs, la gouvernance et la capacité institutionnelle.

4.2. Hypothèses de recherche :

Sur la base de la revue de littérature et du cadre conceptuel présenté, cette recherche formule un ensemble d'hypothèses visant à analyser les relations entre les indicateurs de durabilité touristique, les mécanismes de gouvernance et la performance durable des destinations, dans une perspective comparative entre Barcelone et Marrakech.

H1. L'existence d'un système structuré d'indicateurs de durabilité touristique est positivement associée à la performance globale de la durabilité des destinations touristiques.

H2. L'impact des indicateurs de durabilité touristique sur la performance durable des destinations est conditionné par leur intégration effective dans les mécanismes de gouvernance territoriale.

H3. L'efficacité des indicateurs internationaux de durabilité touristique est limitée lorsqu'ils ne sont pas adaptés aux spécificités territoriales locales.

H4. Une gouvernance participative du tourisme est positivement associée à une meilleure acceptabilité sociale de l'activité touristique par les communautés locales.

H5. La prédominance du pilier économique dans les politiques touristiques a un effet négatif sur la performance des dimensions sociale et environnementale de la durabilité touristique.

H6. La présence d'un dispositif institutionnalisé de suivi, tel qu'un observatoire du tourisme durable, favorise une prise de décision fondée sur des données probantes et améliore la cohérence des politiques de durabilité.

5. METHODOLOGIE ET APPROCHE COMPARATIVE

5.1 Justification du choix de Barcelone et Marrakech :

Le choix de Barcelone et de Marrakech repose sur leur statut de destinations touristiques majeures, confrontées à des enjeux de durabilité, mais évoluant dans des contextes institutionnels et socio-économiques contrastés. Barcelone dispose de dispositifs avancés de suivi de la durabilité, notamment à travers son intégration au réseau INSTO, tandis que Marrakech illustre les défis rencontrés par les destinations des pays en développement, marquées par une forte dépendance au tourisme et des capacités institutionnelles plus limitées. Cette comparaison permet d'analyser l'influence de la gouvernance et des systèmes d'indicateurs sur la performance durable des destinations.

5.2 Sources de données et indicateurs mobilisés :

L'analyse repose sur des données secondaires issues de rapports institutionnels et de sources internationales (ONU Tourisme, GSTC, ATD, ODD, autorités locales). Les indicateurs mobilisés couvrent les dimensions économique, environnementale, sociale et de gouvernance, incluant notamment les émissions de CO₂, la gestion des ressources, l'emploi touristique, la contribution économique et les dispositifs de suivi de la durabilité. Ces données permettent une analyse comparative qualitative des deux destinations.

6. RESULTATS ET DISCUSSION

6.1 Application des indicateurs internationaux de durabilité : Analyse comparative entre Barcelone et Marrakech :

Pour illustrer l'application des indicateurs de durabilité touristique, cette section compare deux destinations : Barcelone (Espagne), intégrée au réseau INSTO avec un suivi systématique, et Marrakech (Maroc), où le tourisme est économiquement crucial mais dépourvu d'outils standardisés de suivi. Le tableau suivant présente les principaux indicateurs quantitatifs pour ces deux villes, avec leurs sources respectives.

Dimension	Barcelone (Espagne)	Marrakech (Maroc)
Environnementale	<ul style="list-style-type: none"> Émissions de CO₂ liées au tourisme : ~9,6 Mt/an, incluant le transport aérien (Ajuntament de Barcelona, 2021). Déchets : environ 18 % des déchets municipaux attribués aux touristes (Barcelona Turisme, 2020). 	<ul style="list-style-type: none"> Consommation hôtelière estimée entre 400 et 800 litres/nuitée (Water and Environment Support project–EU, Ministère marocain de l'Équipement et de l'Eau, 2020). Gestion des déchets problématique dans la médina : Absence de données officielles. Émissions nationales : 94,9 Mt CO₂e en 2021, sans ventilation

		spécifique pour le tourisme (Emission-Index, 2023).
Sociale	<ul style="list-style-type: none"> • Environ 140 000 emplois directs liés au tourisme (Ajuntament de Barcelona, 2019). • 48 % des habitants estiment que le tourisme est « excessif » (Barcelona City Council Survey, 2019). 	<ul style="list-style-type: none"> • Environ 180 000 emplois liés directement au tourisme avant la pandémie (WTTC, 2019). • Faible participation communautaire aux décisions locales (Chbani Idrissi, 2022) ; • Perception : Le tourisme est jugé vital économiquement mais problématique en termes de nuisances (Chbani Idrissi, 2022).
Économique	<ul style="list-style-type: none"> • Contribution du tourisme : ~14 % du PIB local (Institut d'Études Régionales et Métropolitaines de Barcelone, 2019). 	<ul style="list-style-type: none"> • Contribution nationale : ~7 % du PIB marocain (WTTC, 2019) ; • Recettes : Environ 8 milliards USD en 2019 (Banque mondiale, 2020).
Gouvernance	<ul style="list-style-type: none"> • Présence d'un observatoire officiel (INSTO – OMT, 2023). • Rapports annuels publics sur la durabilité touristique. 	<ul style="list-style-type: none"> • Absence d'un observatoire structuré de suivi ; • Certifications ponctuelles (Green Key, EarthCheck) dans certains hébergements ; • Gouvernance centralisée, faible implication des parties prenantes locales (ONU Tourisme, 2023).

Tableau 5 : Tableau comparatif des indicateurs de durabilité touristique entre Barcelone et Marrakech. (Source : Elaboré par l'auteur selon plusieurs sources officielles)

La comparaison entre Barcelone et Marrakech met en lumière deux réalités contrastées du tourisme durable. Barcelone, grâce à son intégration dans le réseau INSTO de l'OMT, bénéficie d'un dispositif de suivi robuste, qui permet d'obtenir des données chiffrées régulières sur les émissions de CO₂, la gestion des déchets, la satisfaction des habitants et la contribution économique du secteur. Cette transparence favorise l'élaboration de politiques publiques participatives et une meilleure anticipation des risques liés au surtourisme. À l'inverse, Marrakech, bien que représentant une destination touristique majeure au Maroc et en Afrique du Nord, illustre les difficultés rencontrées dans les pays en développement, où la dépendance au tourisme est forte mais où les outils de suivi restent limités et fragmentés. Si la ville dispose d'atouts culturels et patrimoniaux indéniables, le manque de données fiables entrave l'évaluation précise de ses impacts environnementaux et sociaux, et limite la capacité à engager des politiques véritablement fondées sur des preuves. Cette asymétrie souligne

l'importance pour les destinations émergentes d'investir dans des observatoires de suivi et de renforcer leur gouvernance pour se rapprocher des standards internationaux.

1.3 Discussion des hypothèses :

H1 : L'existence d'un système structuré d'indicateurs de durabilité touristique est positivement associée à la performance globale de la durabilité des destinations touristiques.

Vérification : Les données montrent que Barcelone, avec un système structuré (réseau INSTO, observatoires, suivi régulier), présente de meilleures performances globales en durabilité (émissions de CO₂ maîtrisées, gestion des déchets, satisfaction sociale) que Marrakech, où les indicateurs sont fragmentaires.

Conclusion : H1 confirmée.

H2 : L'impact des indicateurs de durabilité touristique sur la performance durable des destinations est conditionné par leur intégration effective dans les mécanismes de gouvernance territoriale.

Vérification : À Barcelone, l'intégration des indicateurs dans la gouvernance participative améliore l'utilisation des données pour la planification et la régulation touristique. À Marrakech, l'absence d'intégration limite l'impact des indicateurs.

Conclusion : H2 confirmée.

H3 : L'efficacité des indicateurs internationaux de durabilité touristique est limitée lorsqu'ils ne sont pas adaptés aux spécificités territoriales locales.

Vérification : Les instruments standardisés (MST, GSTC, ATD) ne reflètent pas toujours les contraintes locales de Marrakech (ressources, infrastructure, pratiques culturelles), réduisant leur pertinence.

Conclusion : H3 confirmée.

H4 : Une gouvernance participative du tourisme est positivement associée à une meilleure acceptabilité sociale de l'activité touristique par les communautés locales.

Vérification : Barcelone montre une participation élevée des communautés et une perception relativement positive du tourisme, tandis qu'à Marrakech, la participation faible s'accompagne d'une perception mitigée malgré l'importance économique du secteur.

Conclusion : H4 confirmée.

H5 : La prédominance du pilier économique dans les politiques touristiques a un effet négatif sur la performance des dimensions sociale et environnementale de la durabilité touristique.

Vérification : À Marrakech, le tourisme contribue fortement au PIB mais la gouvernance et la dimension sociale et environnementale restent faibles, illustrant le déséquilibre entre les piliers.

Conclusion : H5 confirmée.

H6 : La présence d'un dispositif institutionnalisé de suivi, tel qu'un observatoire du tourisme durable, favorise une prise de décision fondée sur des données probantes et améliore la cohérence des politiques de durabilité.

Vérification : Barcelone, avec un observatoire fonctionnel et un suivi régulier, bénéficie de décisions mieux coordonnées et alignées sur les objectifs de durabilité. Marrakech, sans observatoire formalisé, présente des décisions moins structurées et moins efficaces.

Conclusion : H6 confirmée.

6.4 Limite de la comparaison :

La collecte des données relatives aux indicateurs de durabilité touristique s'est révélée particulièrement complexe. En effet, si certaines destinations comme Barcelone disposent de rapports institutionnels réguliers et d'observatoires intégrés (INSTO) qui facilitent l'accès à des statistiques fiables, d'autres contextes, notamment Marrakech, souffrent d'un manque de transparence et d'harmonisation dans la diffusion des données. Les informations disponibles sont souvent fragmentées, dispersées entre plusieurs institutions (OMT, WTTC, Banque mondiale, organismes nationaux) et parfois obsolètes. Cette difficulté à mobiliser des sources officielles récentes et comparables souligne l'un des principaux défis du tourisme durable : l'absence d'outils de suivi systématiques et standardisés, qui limite la possibilité d'évaluer de manière rigoureuse les impacts économiques, sociaux et environnementaux des activités touristiques.

7. CONCLUSION :

Le tourisme durable représente bien plus qu'un simple cadre normatif : il constitue une opportunité de transformer en profondeur les modèles de développement touristique. L'analyse menée a montré que les trois piliers – économique, environnemental et social – forment un système interdépendant dont l'équilibre conditionne la réussite du secteur. Les indicateurs et certifications développés par des institutions internationales offrent des repères essentiels, mais leurs limites méthodologiques et opérationnelles rappellent qu'ils ne sauraient être des solutions universelles.

La comparaison entre Barcelone et Marrakech illustre de manière concrète l'écart entre des destinations dotées d'outils de suivi robustes et celles confrontées à des lacunes de données et de gouvernance. Cette asymétrie confirme l'importance d'adapter les indicateurs aux réalités locales, de renforcer les capacités institutionnelles et de favoriser une gouvernance participative.

En définitive, la durabilité touristique ne peut être atteinte qu'au prix d'un engagement collectif et de long terme, associant États, collectivités, entreprises, communautés locales et voyageurs. Ce travail invite ainsi à considérer les indicateurs non pas comme une fin en soi, mais comme des leviers de dialogue, d'apprentissage et de transformation pour construire un tourisme véritablement durable et équitable.

Liste des graphiques et tableaux :

Tableau 1 : Principaux indicateurs quantitatifs de la durabilité touristique proposés par l'Organisation mondiale du tourisme. (Source : Organisation mondiale du tourisme, 2023).

Tableau 2 : Les 10 indicateurs de mesure de durabilité établis par Acteurs du Tourisme Durable (ATD). (Source : ATD, 2023)

Tableau 3 : Les indicateurs de mesure de durabilité établis par Le Global Sustainable Tourism Council (GSTC). (Source : GSTC, 2022).

Tableau 4 : Les indicateurs de mesure de durabilité établis par l'ONU dans le cadre des Objectifs de Développement Durable. (Source : Nations Unies, 2015).

Tableau 5 : Tableau comparatif des indicateurs de durabilité touristique entre Barcelone et Marrakech. (Source : Elaboré par l'auteur selon plusieurs sources officielles).

Figure 1 : Modèle conceptuel de la durabilité touristique fondé sur les indicateurs, la gouvernance et la capacité institutionnelle.

Bibliographie :

Acteurs du Tourisme Durable. (2025). *Le tourisme durable*. Acteurs du Tourisme Durable. <https://www.tourisme-durable.org/le-tourisme-durable/>

Ajuntament de Barcelona. (2019). *Tourism activity report 2019*. Barcelona City Council. <https://ajuntament.barcelona.cat/turisme>

Ajuntament de Barcelona. (2021). *Barcelona tourism and climate report*. Barcelona City Council. <https://ajuntament.barcelona.cat/turisme>

Association pour le Tourisme Équitable et Solidaire. (2025). *Le tourisme durable : définitions, enjeux et acteurs du tourisme*. <https://www.tourisme-equitable.org/le-tourisme-durable/>

Badi, A., Karim, K., Benyassine, H., & Charrass, A. (2024). Le tourisme durable au Maroc : Un levier d'innovation et de résilience dans le cadre du nouveau modèle de développement. *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*, 5(10), 283-300. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13909007>

Banque mondiale. (2020). *World Development Indicators: International tourism, receipts (current US\$) – Morocco*. World Bank. <https://wdi.worldbank.org/table/6.14>

Barcelona City Council. (2019). *Resident survey on tourism in Barcelona*. Ajuntament de Barcelona. <https://ajuntament.barcelona.cat/turisme>

Barcelona City Council. (2024). Growth in the economic return from tourism in the city. Barcelona City Council. https://www.barcelona.cat/infobarcelona/en/tema/tourism/growth-in-the-economic-return-from-tourism-in-the-city_1363823.html

Barcelona Turisme. (2020). *Tourism sustainability indicators report*. Turisme de Barcelona. <https://professional.barcelonaturisme.com>

Bramwell, B., & Lane, B. (1993). Sustainable tourism: An evolving global approach. *Journal of Sustainable Tourism*, 1(1), 1–5

Bramwell, B., & Lane, B. (1993). Sustainable tourism: An evolving global approach. *Journal of Sustainable Tourism*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.1080/09669589309450696>

Butler, R. W. (1999). *Sustainable tourism: A state-of-the-art review*. *Tourism Geographies*, 1(1), 7-25

Chbani Idrissi, F. (2022). *Le tourisme durable au Maroc interroge sa gouvernance pour son inscription dans les objectifs du développement durable (ODD)*. Laboratoire LERMA, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc.

Chbani Idrissi, M. (2022). *Le tourisme durable au Maroc : enjeux et perspectives*. *Revue Marocaine de Recherche en Management et Marketing*, (26), 45-60.

Choi, H. C., & Sirakaya, E. (2006). Sustainability indicators for managing community tourism. *Tourism Management*, 27(6), 1274–1289. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2005.05.018>

Conseil Économique, Social et Environnemental. (2021). *Le tourisme, levier de développement durable et d'intégration : pour une nouvelle stratégie nationale du tourisme*. <https://www.cese.ma/media/2021/03/Avis-sur-le-tourisme-VF-1.pdf>

Crabolu, G., Font, X., & Miller, G. (2024). *The hidden power of sustainable tourism indicator schemes: Have we been measuring their effectiveness all wrong?* *Journal of Travel Research*, 63(7), 1741-1760. <https://doi.org/10.1177/00472875231195736>

EarthCheck. (2022). *EarthCheck company standard v4.1*. EarthCheck Pty Ltd. <https://earthcheck.org/what-we-do/certification/earthcheck-certified>

EarthCheck. (2022). *EarthCheck destination standard v3.0*. EarthCheck Pty Ltd. <https://earthcheck.org/what-we-do/certification/destination-standard>

Emission Index. (2023). *Greenhouse gas emissions in Morocco*. Emission Index. <https://www.emission-index.com/countries/morocco>

Font, X., & Wood, M. E. (2007). Sustainable tourism certification marketing and its contribution to SME market access. In R. Black & A. Crabtree (Eds.), *Quality Assurance and Certification in Ecotourism* (pp. 147–163). CABI Publishing.

Global Sustainable Tourism Council. (2016). *GSTC criteria for destinations and industry*. GSTC. <https://www.gstcouncil.org/gstc-criteria>

Global Sustainable Tourism Council. (2022). *GSTC criteria for sustainable tourism (version 2.0)*. GSTC. <https://www.gstcouncil.org/gstc-criteria/>

Goodwin, H. (2011). *Responsible tourism: Using tourism for sustainable development*. Goodfellow Publishers.

Gretzel, U., Koo, C., & Jamal, T. (2015). Sustainable tourism development: An analysis of the role of business in tourism sustainability. *Electronic Markets*, 25(3), 377–393. <https://doi.org/10.1007/s12525-015-0196-8>

Huang, Y., Sanagustín-Fons, V., Galiano Coronil, A., & Moseñe-Fierro, J. A. (2023). Analysis of tourism sustainability synthetic indicators: A case study of Aragon. *Heliyon*, 9(4), e15206. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15206>

Hunter, C. (1997). Sustainable tourism as an adaptive paradigm. *Annals of Tourism Research*, 24(4), 850-867.

Institut d'Études Régionales et Métropolitaines de Barcelone. (2019). *Tourism impact on Barcelona's metropolitan economy*. IERM.

International Air Transport Association (IATA). (2025). *Air travel & sustainability*. International Air Transport Association. <https://www.iata.org/en/youandiata/travelers/environment/>

Lapointe, D., Bouchard, S., & Grenier, M. (2015). La résilience des communautés touristiques : une voie de développement durable ? *Téoros. Revue de recherche en tourisme*, 34(1), 56–64. <https://www.erudit.org/fr/revues/teoros/2015-v34-n1-2-teoros02917/1038825ar/>

Lenzen, M., Sun, Y. Y., Faturay, F., Ting, Y. P., Geschke, A., & Malik, A. (2018). The carbon footprint of global tourism. *Nature Climate Change*, 8(6), 507-515. <https://doi.org/10.1038/s41558-018-0141-x>

Lyle, C. (2024). *Tourism and aviation emissions mitigation policy – disparate and inadequate*. GreenAir News. <https://www.greenairnews.com/?p=5451>

McLoughlin, E., Maguire, K., & Hanrahan, J. (2023). *Barriers to evidence-based sustainable planning for tourism: Perspectives from Ireland's Local Authorities*. *Sustainability*, 15(23), 16274. <https://doi.org/10.3390/su152316274>

Mohonk Agreement. (2000). *Framework and principles for the certification of ecotourism and sustainable tourism*. Mohonk Mountain House.

Mowforth, M., & Munt, I. (2015). *Tourism and sustainability: Development, globalisation and new tourism in the Third World* (4e éd.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315795348>

Nations Unies. (2015). *Transformer notre monde: Le programme de développement durable à l'horizon 2030* (Résolution A/RES/70/1). Nations Unies. <https://sdgs.un.org/2030agenda>

OECD. (2025). *Strengthening the evidence base for a sustainable tourism future in Greece: A tailored set of sustainability indicators* (OCDE Tourism Papers No. 2025/04). OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/6e46e845-en>

ONU Tourism & United Nations Development Programme (UNDP). (2017). *Tourism and the Sustainable Development Goals – Journey to 2030.*

https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/UNWTO_UNDP_Tourism%20and%20the%20SDGs.pdf

ONU Tourism & United Nations Development Programme (UNDP). (2017). *Tourism and the Sustainable Development Goals – Journey to 2030.*

https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/UNWTO_UNDP_Tourism%20and%20the%20SDGs.pdf

ONU Tourism (2017). *UNWTO Tourism highlights, 2017 edition.* UNWTO. <https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284419029>

ONU Tourism (2018). *Tourism for development – Volume I: Key areas for action.* <https://doi.org/10.18111/9789284419722>

ONU Tourism. (2005). *Sustainable development.* Organisation mondiale du tourisme. <https://www.unwto.org/sustainable-development>

ONU Tourism. (2017). *Tourism and the Sustainable Development Goals – Journey to 2030.* <https://doi.org/10.18111/9789284419401>

ONU Tourism. (2018). *Tourism for development – Volume I: Key areas for action.* <https://doi.org/10.18111/9789284419722>

ONU Tourism. (2018). *Tourism for development – Volume I: Key areas for action.* <https://doi.org/10.18111/9789284419722>

ONU Tourism. (2019). *Preserving Cultural Identities for the Future of Tourism.* <https://www.unwto.org/preserving-cultural-identities-for-the-future-of-tourism>

Organisation mondiale du tourisme (OMT). (2023). *International Network of Sustainable Tourism Observatories (INSTO): Annual report.* UNWTO. <https://www.unwto.org/insto>

Organisation mondiale du tourisme (OMT). (2023). *Sustainable development of tourism: Governance and participation.* UNWTO. <https://www.unwto.org/sustainable-development>

Organisation mondiale du tourisme. (1995). *Charte mondiale du tourisme durable.* <https://doi.org/10.18111/unwtodeclarations.1995.05.04>

Organisation mondiale du tourisme. (2005). *Making tourism more sustainable: A guide for policy makers.* <https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284408214>

Organisation mondiale du tourisme. (2005). *Tourisme et développement durable.* Organisation mondiale du tourisme. <https://www.unwto.org/fr/tourisme-developpement-durable>

Organisation mondiale du tourisme. (2010). *Tourism satellite account: Recommended methodological framework 2008.* UNWTO.

<https://www.unwto.org/archive/global/publication/tourism-satellite-account-recommended-methodological-framework-2008>

Organisation mondiale du tourisme. (2017). *Tourism for development: Volume I - Key areas for action.* World Tourism Organization.

Organisation mondiale du tourisme. (2023). *Comité sur le tourisme durable.* Organisation mondiale du tourisme. <https://www.unwto.org/fr/committee-tourism-sustainability>

Organisation mondiale du tourisme. (2023). *International Network of Sustainable Tourism Observatories (INSTO): Annual report.* UNWTO. <https://www.unwto.org/sustainable-development/insto>

Organisation mondiale du tourisme. (2023). *Measuring the sustainability of tourism (MST): Indicators for a statistical framework.* UNWTO. <https://www.unwto.org/statistics/measuring-sustainability-tourism>

Organisation mondiale du tourisme. (2025). *Tourisme et ODD.* ONU Tourisme. <https://www.unwto.org/fr/ourisme-et-odd>

Punzo, G., Trunfio, M., Castellano, R., Lombardo, F., Romano, E., et al. (2022). A multi-modelling approach for assessing sustainable tourism. *Social Indicators Research*, 163(1), 1399-1443. <https://doi.org/10.1007/s11205-022-02943-4>

Sachs, J. D. (2017). The age of sustainable development. *International Journal of Social Economics*, 44(12), 2500-2502. <https://doi.org/10.1108/IJSE-08-2016-0224>

Sharpley, R. (2014). Host perceptions of tourism: A review of the research. *Tourism Management*, 42, 37–49

United Nations Environment Programme (UNEP) & Organisation mondiale du tourisme. (2005). *Making tourism more sustainable: A guide for policy makers.* <https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8741/-Making%20Tourism%20More%20Sustainable%20A%20Guide%20for%20Policy%20Makers-2005445.pdf?sequence=3&isAllowed>

United Nations. (2015). *Sustainable Development Goals – Goal 8,9, 12 & 13.* United Nations. <https://sdgs.un.org/goals>

Water and Environment Support (WES), European Union, & Ministère de l'Équipement et de l'Eau du Maroc. (2020). *The management of water demand in domestic, public and tourism sectors of Morocco: Consultation workshop report.* EU–WES. <https://www.wes-med.eu>

Weaver, D. (2006). *Sustainable tourism: Theory and practice.* Elsevier Butterworth-Heinemann.

World Travel & Tourism Council (WTTC). (2019). *Travel & Tourism economic impact 2019 – Morocco*. WTTC. <https://researchhub.wttc.org/product/morocco-economic-impact-report>

World Travel & Tourism Council. (2019). *Travel & Tourism global economic impact & trends 2019*.
<https://wttc.org/Portals/0/Documents/Reports/2019/Travel%20&%20Tourism%20Global%20Economic%20Impact%20&%20Trends%202019.pdf>

World Travel & Tourism Council. (2023). *Tourists Travelling Back to North Africa's Biggest Cities*. <https://wttc.org/news/tourists-travelling-back-to-north-africas-biggest-cities-says-wttc?>

World Travel & Tourism Council. (2025). *Economic Impact Research*. <https://wttc.org/research/economic-impact>

World Travel & Tourism Council. (2025). *Travel & Tourism Economic Impact Research (EIR)*. <https://wttc.org/research/economic-impact>